

O`QUVCHILAR QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA METODIKALARDAN FOYDALANISH AMALIYOTI

Gulnoza Rejabboyeva

Namangan viloyat, Uychi tuman, 1 -maktab amaliyotchi psixologi

Otaxonova Ra'no

Namangan viloyat, Pop tuman, 76 -maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: ushbu maqolada o`quvchilardagi qobiliyatlarni rivojlantirishda psixologning olib boradigan amaliy faoliyati, mashg`ulotlarni qanday tashkil etish bo`yicha fikrlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Tayanch tushunchalar: metodika, psixotrening, qobiliyat, motivatsiya, mashq.

Bugungi kunda jamiyatimiz hayotida yoshlarning ishtiroki oldingi yillarga nisbatan yanada ortib bormoqda. Intellektual salohiyat deysizmi, xalq hunarmandchilik, sport va ko`plab sohalarda o`zlarining qobiliyatlarini ko`rsatib kelmoqdalar. O`quvchilardagi har qanday qobiliyatni aniqlash va ularni to`g`ri yo`naltirishda amaliyotchi psixolog, pedagog hamda ota-ona uchligini hamkorlik faoliyatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Ta`lim muassasalarida juda ko`p iqtidorli bolalar ustozlar yordamida aniq maqsad sari intilmoqdalar. Shu o`rinda iqtidorli o`quvchilarning ota-onalariga tavsiyalar:

1. Bolani tarbiyalash uchun shaxsiy qadriyatlar tizimini aniqlang.
2. Haqqoniy bo`ling. Har qanday bola yolg`onni his qila biladi. Bu xususiyat iqtidorli bolalarda yanada yuqori bo`ladi.
3. Bolaning taraqqiyot darajasini baholang.
4. Uzoq suhbatlashish va tushuntirishdan qoching.
5. Boladagi o`zgarishlarni vaqtida ilg`ab oling.

Quyida biz o`quvchilar qobiliyatini tafakkur egiluvchanligi orqali aniqlashga harakat qilamiz. Vertegning “Doirachalar” metodikasidan foydalanamiz.

Yo'riqnoma: Sizga 20 ta doiracha berilgan. Sizning vazifangiz doirani asos qilib olgan holda turli xil predmet va hodisalarni aks ettirishdan iborat. Bunda doirachaning ichiga va tashqarasiga turli xil rasmlar chizishingiz mumkin. Doirachalardan foydalanib mumkin qadar original rasmlar chizishga harakat qiling va rasmlar pastiga nimani anglatishini yozib qo'ying. Natijalarni chizilgan rasmga qarab baholanadi.

Natijalar tahlili: Har bir chizilgan rasm uchun bir balldan qo'yiladi. Divergent tafakkurning “Tezligi” va “Egiluvchanligi” ning o'rtacha ko'rsatkichi.

“A” “TEZLIGI”

Bolalar	Yosh	
	8 yosh	10 yosh
O'g'il bolalar	14.6	11.7
Qiz bolalar	15.5	14.3

“B” “EGILUVCHANLIK”

Bolalar	Yosh
---------	------

	8 yosh	10 yosh
O'g'il bolalar	3.6	4.3
Qiz bolalar	3.6	4.6

Original chizilgan rasmga ikki ball qo'yiladi. Bolalarning chizgan suratlari guruhlashtiriladi.

1.Tabiat. 2.Uy-ro'zg'or buyumlari. 3.Fan va texnika. 4.Sport. 5.Dekarativ buyumlar. 6.Odam. 7.Iqtisod. 8.Borliq

O'quvchining chizgan suratlarini guruhlashtirib, nechta guruhga birlashtirganini hisoblaymiz. Masalan: tabiat-4 ta, sport-5 ta, odam-6 ta rasmlar sonini guruhlar soniga bo'lib, tafakkurning qay darajada egiluvchanligini hisoblaymiz. $4+5+6=15$ ta, Egiluvchanlik $15/3=5$ Demak egiluvchanlik past ekan. Sakkiz yoshli o'quvchilarda tafakkur egiluvchanligi o'rtacha 3.6 bo'lsa, demak 3.6 dan yuqori bo'lsa egiluvchanlik pastroq, agar 3.6 dan kichkina bo'lsa, egiluvchanlik yuqori bo'ladi. Chunki o'quvchi bir vaqtning o'zida bir necha turli xil mavzularda rasm ishlasa demak uning tafakkuri shu darajada egiluvchan bo'ladi. Tafakkur egiluvchanligi o'quvchini maxsus qobiliyatlarini yuzaga chiqishiga motivatsiya berayotganini ochiqalaydi. Yana qanday rasmlar ishlashlari mumkinligini oldindan tayyorlab qo'yilgan ko'rgazmalardan foydalanamiz. Bu keyingi safar o'quvchilar yanada e'tiborli bo'lishga motivatsiya beradi.

Masalan:

Xulosa har bir tafakkur operatsiyasi ham o'quvchilarda intellektual qobiliyatini rivojlanishiga hamda umumiy va maxsus qobiliyatlarini shakllanishiga yordam beradi.

- o'quvchilar va jamoa a'zolarining individual-tipologik xususiyatlarini o'rganishda nazariy va amaliy ma'lumotlardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi;

- maktab amaliyotchi psixologi o`quvchilar qobiliyatlariga qarab ular bilan metodikalar olib borishda ularning yosh va individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda yondashish;

- iqtidorli o`quvchilarni aniqlash va ular bilan mashg`ulot olib borishda pedagogik qobiliyatlardan foydalanish.

Quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqdik:

- maktab amaliyotchi psixologi nafaqat o`quvchilarni balki jamoa a`zolarining ham individual psixologik xususiyatlarini yaxshi bilgan holda ish olib borishi;

- maktab jamoasida ruhiy muhitni yaxshi bo`lishi uchun turli seminar treninglar o`tkazib borishi;

- ota-onalar yig`ilishlarida ham alohida psixologik ma`ruzalarga vaqt ajratishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent —O`zbekiston-2016.488 B.
2. M.Ochilova. Muallim qalb me`mori. T.,2001 y.
3. Maktab va hayot jurnali. T., 2018 2-3-son